

SCRS-PPP 3.54.2 (2022-11-10)

**Rs2-base-Reach-raw_202310020549.230
B501_51**

Début des données		Fin des données		Durée des observations	
2023-10-02 05:50:09.99		2023-10-02 09:54:19.99		4:04:10	
Heure de traitement		Type de produits			
02:54:03 UTC 2023/10/16		RNCan rapide			
Observations		Fréquence		Mode	
Porteuse et pseudo-distance		Double		Statique	
Masque d'élévation	Données rejetées	Ambiguïtés fixées		Intervalle des estimés	
7.5 degrés	0.00 %	50.75 %		5.00 sec	
Antenne		CPA au PRA		PRA au Repère	
EML_REACH_RS2 NONE		L1 = 0.135 m L2 = 0.137 m		H:1.375m / E:0.000m / N:0.000m	

(CPA = centre de phase de l'antenne; PRA = point de référence de l'antenne)

Positions estimées pour Rs2-base-Reach-raw_202310020549.230

	Latitude (+n)	Longitude (+e)	Altitude Ell.
ITRF20 (2023.8)	3° 52' 10.49119"	11° 29' 6.59220"	733.128 m
Sigmas(95%)	0.010 m	0.010 m	0.041 m
A priori*	3° 52' 10.49232"	11° 29' 6.57212"	728.659 m
Position calculée – A priori	-0.035 m	0.620 m	4.469 m

Ellipse d'erreur 95% (cm)

demi-grand axe: 1.2 cm

demi-petit axe: 1.2 cm

azimut du demi-grand axe: 65° 22' 55.57"

**UTM (Nord)
Zone 32**

428115.611 m (N)

775996.702 m (E)

Facteurs échelle

1.00054303 (point)

1.00042765 (combiné)

*(Position a priori initialisée à partir des coordonnées de l'en-tête du RINEX)

Distribution spatiale des satellites

×	G01	×	G09	×	G28	+	R02	+	R14	×	R18
+	G03	+	G17	+	G30	+	R03	+	R15	×	R19
×	G04	+	G26	×	G31	+	R04	+	R16	+	R20
+	G07	+	G27	×	G32	×	R05	+	R17	+	R24
+	G08										

Résiduelles: Phase de la porteuse (2023-10-02)

Résiduelles: Pseudo-distances (2023-10-02)

Statut des ambiguïtés de phase (2023-10-02)

~~~ Avis de non-responsabilité ~~~

Ressources naturelles Canada n'accepte aucune responsabilité à l'égard de conséquences présumées, directes ou indirectes, d'éléments de son service de positionnement en ligne SCRS-PPP.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter:

**Services géodésiques intégrés
Levés géodésiques du Canada
Direction de l'arpenteur général
Ressources naturelles Canada
Gouvernement du Canada
588 rue Booth, pièce 334
Ottawa, Ontario K1A 0Y7
Téléphone : 343-292-6617**

Courriel : geodeticinformation-informationgeodesique@nrcan-rncan.gc.ca

Natural Resources
Canada

Ressources naturelles
Canada

Canada